

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் தொல்காப்பியரின் நோக்கு
முனைவர்.பெ.ஹென்றி ஜூலியஸ்,
அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை.

Abstract :

Secularism is the eighth branch of archaeological economics and it is so named because it deals with the grammars of Secularism. In this theory only the objective which is one of the elements of action is considered for the study related to this article.

Key Words : Folklore - Tholkappiyam - Grammar

தொல்காப்பியப் பொருளாதாரத்தில் எட்டாவது இயலாக செய்யுளியல் அமைந்துள்ளது செய்யுளுக்குரிய இலக்கணங்களைப் பற்றிக் கூறுவதால் இவ்வியல் இப்பெயர் பெற்றது. இச்செய்யுளியலில் செய்யுளின் உறுப்புகளுள் ஒன்றான நோக்கு என்பது மட்டுமே இக்கட்டுரைத் தொடர்பான ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

நோக்கு தொல்காப்பியர்:-

மாத்திரை முதலா அடிநிலை காறும்

நோக்குதற் காரணம் நோக் கெனப்படுமே (பொருள் இளம் 409)

உரையாசிரியர்கள் கருத்து:-

இளம்பூரணர் மாத்திரை முதலாக அடிநிலையளவும் நோக்குதலாகிய கருவி நோக்கென சொல்லப்படும் காரணமெனின் கருவியெனினும் ஒக்கும் நோக்குதற்கு காரணம் என்பதனை உண்டற்தொழில் என்றாற் போலக் கொள்க.

நச்சினார்க்கினியர் மாத்திரை முதலிய உறுப்புக்கொண்ட அடி நிரம்புத் துணையும் கேட்டோர் மீண்டும்நோக்கிப் பயன் கோடலையுடையவாகச் செய்யும்கருவியை நோக்கு என்று பெயர் கூறப்படும்.

பேராசிரியர்:-

செய்யுளுக்கான இயல்பான பொருள் கூறி நோக்குதற் காரணம் பற்றி விளக்குகின்ற போது கேட்போர் மறித்து நோக்கியப் பயன் கொள்ளுங் கருவியை நோக்கு தற் காரணமென்றாமென்பது. மேற்கண்ட உரையாசிரியர்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் நோக்கு என்பதனை கீழ்க்கண்டவாறு ஆராய்ந்துப் பார்க்கலாம். இங்கு உரையாசிரியர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற கருத்துக்களில் சில குறிப்பிட்ட சொற்றொடர்களை இவ்விளக்கத்திற்கான சான்றாதாரமாகக் கொள்வோம். இவ்வடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது நச்சினார்க்கினியர் பேராசிரியரும் நோக்குதல் என்பதற்கு பயன் கொள்ளும் கருவி என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இளம்பூரணர் பயன்கொள்ளும் கருவி என்ற கருத்துடன் ஒத்து மேலும் நோக்கு என்பதனை உண்டற்தொழில் என்பதோடு ஒப்பிட்டு குறிப்பிடுகின்றார்.

இளம்பூரணர் உண்டற்தொழில் என்று குறிப்பிடுவதனுள் ஏதேனும் சமூகப் பின்புலம் சார்ந்த கருத்துக்கள் வெளிப்படுகின்றனவா என்று நோக்குகின்ற போது மாத்திரை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட செய்யுள் உறுப்புக்களினால் ஆக்கப்பட்ட கவிதை என்பதுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம். இளம்பூரணர் இக்கருத்து படைப்பாளியையும் அப்படைப்பு எத்தகைய சமூகச் சூழலில் உருவாக்கப்பட்டது என்பதனைப் பற்றியும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமேயானால் கவிதைகளின் புறக்காரணிகளைப் பற்றி கவலைக்கொள்ளாது வாசகனையும் வாசகனின் வாசிப்பு தன்மையினையும் வாசிப்பிற்கு காரணமாக அமைகின்ற படைப்பினையும் மையமிட்டதாக உள்ளது.

நோக்கு என்பதனை வாசிப்புக் கோட்பாட்டினை மையமிட்டு விளங்குகின்ற சில மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்போம். இங்கு ரோலன் பார்த்தஸ் ஜூலியா கிறிஸ்தவா என்ற இரண்டு அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் மட்டுமே இக்கட்டுரைத் தொடர்பான ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு விளக்கப்படுகின்றது.

ஜூலியா கிருஸ்துவா:-

இவர் பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த உள்பகுப்பாய்வு அறிஞர் இவர் தன்னுடைய கோட்பாட்டினுள் பிரதி குறியியல் என்பதனை விளக்குகின்றார் மனிதனுடைய சிந்தனையானது மொழியின் அமைப்பைப் பொறுத் தே அமைகின்றது அல்லது மொழியின்தூண்டப்படுகின்றது. என்பது இவருடைய கருந்து மேலும் சமூகத்திற்கும் மொழிக்கும் தொடர்பு உண்டு என்ற கருத்தினையும் குறிப்பிடுகின்றார் இவருடைய கருத்தினுள் முக்கியமான ஒன்றான பனுவல் இடை உறவு என்பதே இக்கட்டுரைத் தொடர்பான ஆய்விற்குப் பயன்படத்தப்படுகின்றது.

ஜூலியா கிறிஸ்துவா தன்னுடைய கருத்தினை இரஷ்ய நாட்டு அறிஞரான மிக்கேல் பக்தியின் உரையாடலியம் என்பதிலிருந்து எழுத்து பயன்படுத்துகின்ற பக்தினுடைய சில கருத்துக்களைப் பார்ப்போம்.

பக்தின்கருத்துப்படி உரையாடல் என்பது பேச்சு செயலை மட்டும் உரையாட ல்களாகவே கருதுவதாகவும் மேலும் இலக்கிய வடிவங்களையும் நடவடிக்கைகளையும் வெளிப்பாடுகளையும் உரையாடல்களாகவே கருதுவதாகவும் இ .முத்தையா அவர்கள் குறிப்பிடுவதன் வழியாக பக்தினுடைய உரையாடல் என்பதனை ஓர் உரையாடல் புரிந்துக்கொள்ளலாம். (1996-37) மேலும் இவர் பக்தினுடைய உரையா டலியம் பற்றி விளக்குகின்ற போது தனித்த உரையாடல் என்று எதுவும் இல்லை ஓர் உரையாடல் சமூகத்திலுள்ள மற்ற உரையாடல்களோடுத் தொடர்புடையது இதனால்தான் ஒவ்வொரு உரையாடலும் பொருண்மையுடையதாக விளங்குகிறது . உரையாடல்களுக்கு இடையிலான இத்தகைய தொடர்பை உரையாடலிடைத் தொடர்பு என் றும் இருவேறு உரையாடல்களுக்கு இடையேயான தொடர்பிகள் பொருண்மை வெளிப்படுவதால் இத்தொடர்புச் செயலை உரையாடலியம் என்றும் பக்தின் குறிப்பாக விளக்கியுள்ளார். (1996-38)

ஜூலியா கிறிஸ்துவா இக்கருத்தினையே சற்று விரிவுப்படுத்திப் பேசுகின்றார் இவருடைய கருத்துப்படி பனுவல் எ ன்பது இரண்டு நிலைகளில் உருவாக்கப்பட்டது . 1. அக உள்ளடக்கம் 2. புற உள்ளடக்கம் என்பதாகும் இதனுள் முக்கியமானது அக உள்ளடக்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற என்பதாகும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றதோ அதனைப் போன்றே மனிதன் வெளிப்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு பனுவலிலும் மரபு சார்ந்த நடத்தை கள் பழக்க வழக்கங்கள் சமூகச் சூழல் போன்றவை மனித மனிதிற்குள் புதைந்துக் கிடக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான பனுவல்களை ஊடாடவிட்டு புதியதொரு பனுவலை உருவாக்குவதனை அகப்பனுவல்களை சுட்டலாம் இவ்வாறாகத் தேர்வு செய்து ஊடாட விட்டு பெறப்பட்ட பனுவல்களை ஒரு மொழியின் படைப்பாக வெளிப்படுத்தவது புறப்பனுவலாகும்.

ஒரு பனுவலை அர்த்தம் கொள்வது என்பது வாசகனின் மனிதனுள் புதைந்துள்ள பனுவல்களுடன் ஊடாட்டம் செய்வதையே பனுவல் இடை உறவு எனச் சுட்டலாம்.

முன்னர் விளக்கிய உரையாசிரியர்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் மேலை நாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துக்களை போன் றவற்றினைக் கொண்டு நோக்கு குறித்தான நூற்பா விளக்கத்தினை அணுகும்போது உரையாசிரியர்கள் சுட்டும் பயன்கொள்ளும் கருவி என்பது மொழி மட்டுமன்று ; அது மேலும் பண்பாடும் சார்ந்து அமையும் என்பதனை அறியலாம் இதனடிப்படையில் இனி நாட்டுப்புற வழக்காறுகளைப் பொருந்திப் பார்க்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள மேலூர் வட்டாரத்திற்குட்பட்ட வெள்ளலூர் கிராமத்தில் நடைபெறும் முகமூடி அணிதல் என்னும் சடங்கே இவ்வாய்விற்கான சான்றாதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இச்சடங்கு ஏழை காத்த அம்மன் என்ற தெய்வத்திற்காகச் செய்யப்படும் நேர்த்திக்கடன் சடங்காகும் . இந்த நேர்த்திக்கடன் சடங்கானது குறியீட்டு

மொழியின் மூலமாக உருவாக்கப்படகின்றது . அல்லது. பல்வேறு குறியீட்டுச் செயல் வடிவங்கள் இணைந்து இச்சடங்கினை உருவாக்குகின்றது எனலாம் முகமூடி அணிதல் சடங்கு என்பது பல்வேறு குறியீட்டு வடிவங்க ளால் இணைக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் செயல் வடிவம் சடங்கு என்பது குறியீட்டுமொழியாக கருத்துகளின் கூட்டுச் செறிவாக செயல்பாட்டுத் தன்மை உடையதாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் முகமூடி அணிதல் சடங்கினை ஒரு பனுவலாகக் கொள்ளலாம்.

வெள்ளலூர் நாட்டில் முகமூடி அணிதல் சடங்கு ஆண்களா ல் மட்டுமே செய்யப்படுகின்றது. இதில் ஆண்கள் தங்களுடைய உடல் முழுவதும் பிரிகளைச் சுற்றிக்கொண்டு முகத்தினில் பெரும்பாலும் மாடு போன்ற முகமூடிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இச்சடங்கினை மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற போது வளமைக்கான குறியீட்டு வடிவமாக வெளிப்பட்டாலும் முகமூடி அணிவதற்கான காரணம் தொன்மைக் கதை வடிவத்தில் வெள்ளலூர் பகுதி மக்களால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன . அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏழைகாத்த அம்மன் திருவிழாவினைத் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அசுரர்கள் வானுலகிலிருந்துகீழே இறங்கி வருகின்றனர் . தங்களை விட மிகக் கொடியவர்களாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதி இவர்களுடன் போர் புரியாமல் மீண்டும் தம் இடத்திற்கே சென்று விடுவதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர் . (பெ.ஹென்றி ஜூலியஸ் 2000 - 40) இந்த தொன்மைக்களை குறித்தான கருத்துப் பனுவல் வடிவமே செயல் வடிவமாக்கப்பட்டுத் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இரண்டாயிரமாவது ஆண்டின் போது நடைபெற்ற ஏழைகாத்த அம்மன் திருவிழாவின் போது வீர்ப்பன் உருவ முகமூடி பயன்படுத்தப்பட்டது அணிந்து வந்த முகமூடிகளுள் புதுமையான தோற்றத்தினை இம்முகமூடி ஏற்படுத்திய காரணத்தால் ஆய்வாளர் அந்த முகமூடி நிகழ்த்துனரை அணுகி அதற்கான காரணத்தினை கேட்டறிந்தார். அதற்கு நிகழ்ந்துனர். வீர்ப்பனைக் கண்டால் அனைவரும் பயப்படுவதுப் போல எங்களுடை திருவிழாவினைத் தடுக்க வரும் அசுரர்களும் பயத்து செ ன்று விடுவார்கள் என்று பதிலளித்தார்.

இதன் மூலமாக அம்முகமூடி நிகழ்த்துனர் அந்நிகழ்த்துதலுக்கான பனுவலினை அறிந்தவராக இ ருப்பதினாலும் அந்நிகழ்த்துனர் அந்நிகழ்வு நடைபெறுகின்ற வட்டாரம் , சாதி, சமயம் போன்ற பண்பாட்டுக் காரணிகளுடன் தொடர்புடையதானவொரு புதிய பனுவலை உருவாக்குதல் என்பது சாத்தியமாகின்றது . மேலும் அந்நிகழ்த்துனர் புதிய பனுவலினை உருவாக்கின்ற போது தன்னுடைய சடங்கு சூழ்நிலையி லிருந்து வழுவாமல் உருவாக்குவதால் அப்பனுவலுக்கான அர்த்தம் என்பது வேறுபடாமல் இருக்கின்றது . இங்கு நோக்கு என்னும் செயல்பாட்டின் மூலம் இடைப்பனுவல் உறவினால் புதிய பனுவல் உருவாக்கம் பெறுவதனை அறியமுடிகின்றது.

மேற்கூறிய விளக்கங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போ து தொல்காப்பியரின் நோக்கு பற்றியதானச் சிந்தனை இக்காலத் தலத்தில் நின்று கொண்டு விலாசப்படுத்தி பார்க்கும் அளவிற் று உயர்ந்துள்ளது . என்பதனை அறிய முடிகின்றது . தொல்காப்பியரின் சிந்தனை வாய்மொழி இலக்கியம் எழுத்திலக்கியம் ஆகியவற்றிற்கு இக்காலம் மட்டுமல்லாமது எக்காலமும் பொருந்தும் திறனுடைத்து.

